

Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento Filosófico-Humanista de José C. Cantón Navarro

Armando M. Pí Crespo¹, Miriam Miranda Valdés², Malien Pí Miranda³, Eloína Núñez López⁴, Luís Alfonso Massón Hernández⁵

¹Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba. E-mail: armando05@upr.edu.cu

²Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba. E-Mail: miriam@upr.edu.cu

³Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba. E-mail: malien@upr.edu.cu

⁴Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba. E-mail: nleloina@upr.edu.cu

⁵Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba. E-mail: luis.masson@upr.edu.cu

Resumen: Desde hace años se imparten disciplinas de las Ciencias Sociales que inciden de forma significativa en la amplia y rica producción científica existente en la actualidad. El éxodo rural en Cuba: Pinar del Río, la coeducación en la escuela moderna, las experiencias del maestro en el aula, el problema agrario en Cuba, el marxismoleninismo que cambió la filosofía del movimiento obrero cubano y el desafío del yugo y la estrella, constituyen producciones científicas utilizadas con frecuencia para el aprendizaje de la Historia de Cuba. Al respecto es difícil hablar de desarrollo del pensamiento filosófico-humanista sin hablar de pedagogía, una cuota de responsabilidad que hoy poseen las maestras y los maestros es desarrollar en cada educando el amor y respeto por sus semejantes, por tal motivo el objetivo del presente trabajo es analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista. Para realizar dicho análisis se hace uso de la Neutrosofía, útil para obtener una mayor interpretabilidad de la información cualitativa y apoyar la toma de decisiones.

Palabras Claves: Pedagogía, pensamiento, humanismo, Neutrosofía, interpretabilidad.

1. Introducción

En los marcos de la formación humana y su desarrollo cultural, la educación resulta imprescindible. Ella constituye el medio por excelencia a través del cual se cultivan mujeres y hombres y se preparan para la vida en la sociedad. El desarrollo de la pedagogía cubana encuentra un momento cúspide en el siglo XIX, se destacan como padres fundadores: José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Martí, estos pensadores construyeron toda una obra pedagógica y desde el aula desarrollaron el pensamiento filosófico-humanista que se gesta desde Cuba, como parte de todo un proceso universal.

Todos los pedagogos cubanos del siglo XX y XXI, han sentido necesidad de retomar electivamente del pensamiento de nuestros padres fundadores, la pedagogía ha estado muy vinculada con el proceso de desarrollo del pensamiento filosófico-humanista que se desarrolla desde Cuba y que encuentra su punto de partida en el siglo XIX.

José Caridad Cantón Navarro (1925- 2008) [1] doctor en Ciencias Históricas, maestro, filósofo, impartió varias disciplinas de las Ciencias Sociales durante su vida y desempeñó diferentes responsabilidades políticas. Tiene una amplia y rica producción científica: “El éxodo rural en Cuba: Pinar del Río; La coeducación en la escuela moderna, Experiencias del maestro en el aula; Después de 1959: El problema agrario en Cuba; Cómo el marxismo-leninismo cambió la filosofía del movimiento obrero cubano; Cuba: el desafío del yugo y la estrella”, este último uno de los textos más utilizados para el aprendizaje de la Historia de Cuba; entre otros.

hombres, con total fe en el mejoramiento humano, apreció y defendió que este es el objetivo básico de la política educacional de la revolución: formar a las nuevas generaciones en los más elevados principios éticos y fomentar en la sociedad la escala de valores en que se conjugan la ética martiana y la moral comunista.

*Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso Massón
Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de
José C. Cantón Navarro.*

No aceptó la comodidad, se enroló en la Revolución, asumió la educación como una necesidad e hizo suyo el pensamiento de uno de los padres fundadores, José de la Luz y Caballero: “yo no hago libros, hijo, porque nos hace falta el tiempo ahora para hacer hombres”, lo que lo inmortalizó, convirtiéndose en maestro al dejar profundas huellas en sus discípulos que hoy, mañana y siempre lo llamarán maestro. Precisamente este es el objetivo de esta investigación: abordarla pedagogía como dimensión del pensamiento filosófico-humanista del maestro Cantón Navarro.

Las reflexiones que a continuación se exponen son válidas no sólo para Cuba, sino también para los países latinoamericanos y el resto del mundo, sería difícil hablar de desarrollo del pensamiento filosófico-humanista sin hablar de pedagogía, una gran cuota de responsabilidad de las maestras y maestros es desarrollar en cada educando el amor y respeto por sus semejantes.

José Caridad Cantón Navarro, nació el 18 de julio de 1925 en Pinar del Río, municipio San Juan y Martínez, en la finca “Saavedra”, en el seno de una familia campesina. Pasó su infancia hasta los 12 años en la finca “La Junta”, del municipio San Luís, en la misma provincia, desde esta ayuda a recaudar fondos y todo tipo de objetos para la República Española, la familia Cantón Navarro se dedicaba a cultivar el tabaco, lo que le permitió a Cantón dominar todas las labores agrícolas del tabaco, labores que simultaneaba con sus estudios primarios.

En 1937, la familia fue obligada a abandonar la finca, su padre militaba en el Partido Revolucionario Cubano, (auténtico), por lo que se niega a dar su voto para un corrupto de la época, (siendo esta la causa). Se trasladan a la ciudad de Pinar del Río, cabecera provincial, en 1938 ingresa en la organización de los jóvenes comunistas, se le da la tarea de dirigir la Juventud Revolucionaria Cubana en Pinar del Río, Cantón siguió sus estudios ingresando en la Escuela Normal de Pinar del Río en 1940, para sobrevivir se ve obligado a trabajar en varios oficios, va simultaneando sus estudios, su trabajo y su actividad revolucionaria, su esfuerzo personal le permite graduarse como maestro.

Con relación a su graduación como maestro, el Dr. Lucilo Batlle Reyes [2], amigo y biógrafo de Cantón ha planteado: “Su eterna gratitud a tan importante institución docente y a sus maestros, que lo han formado en su gran ilusión, su querida Normal, dedica un poema salido de lo más profundo de sus sentimientos. Lo titula:

UN PEDAZO DE VIDA.

(Despedida de la Escuela Normal)

"Viejo caserón clavado en la
entraña de la tierra: tú sigues
forjando almas, tú sigues
trazando metas, sigues
cubriendo horizontes de
maestros y maestras, que en
el timón de tu vida y a lo
largo de tu senda, tienes
grandes guías llenos de
hermosas ideas, que han sido
padres y madres con honor y
con firmeza, que han sabido
comprender todas las
maldades nuestras, travesuras
de estudiantes, locuras de
adolescencia, con la
comprensión de padres, con
esa bondad inmensa que a
veces no comprendemos y es
seguro que por ella nuestro
corazón de jóvenes los
admira y los respeta”.

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

*Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de
José C. Cantón Navarro.*

Se está en presencia de un canto al humanismo que viene cultivando Cantón Navarro, sobresalen ideas, como forjando almas, hermosas ideas, bondad inmensa, nuestro corazón de jóvenes los admira y los respeta, la poesía de Cantón le permite desarrollar su pensamiento pedagógico, el que tributa al desarrollo del pensamiento filosófico-humanista.

Para el autor de este trabajo, el pensamiento filosófico-humanista es un proceso universal estimulado por el crecimiento humano, mujeres y hombres han venido buscando el bienestar de la vida, han proyectado diferentes modelos para el logro de una sociedad desalineada; mientras que el humanismo es un proceso revolucionario en el cual el hombre es su centro, enaltece la dignidad humana, sus capacidades y sus valores. Su principio fundamental es el respeto a la persona humana. El humanismo orienta al individuo hacia un especial apego o amor a la vida, a las mujeres y hombres; se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea principal: en el centro del universo está el hombre, digna sobre todas las cosas de la Tierra.[1]

Con la graduación de Cantón, como maestro la situación económica de la familia mejora, inicia el joven maestro un periplo por varias escuelas del occidente cubano, donde ejerce como maestro, en cada escuela donde trabaja se gana la plaza por ejercicios de oposición; la escuela le permite a Cantón inculcar a sus discípulos los valores humanistas que lo caracterizan. El pensamiento filosófico-humanista que viene desarrollando Cantón encuentra en el aula un espacio natural para su socialización.

El propio Cantón Navarro plantea: “Tenía 20 años cuando gané la plaza en un examen de oposición -comenta- y fui a enseñar a una escuela de Jagüey Grande, cerca de la Ciénaga de Zapata”.

Por su condición de hijo de campesinos, por haber sido formado desde el campo cubano, prefiere iniciar su trabajo como maestro, desde una escuela rural. Al iniciarse en su primera escuela, la alegría es inmensa. Desde su primer curso escolar comienza a escribir su libreta de versos y adivinanzas para el trabajo de formación humanista de las niñas y los niños. Entre sus primeros escritos, con fines educativos, sobresale: Escuelita de mi amor, para ser cantada con fondo musical por las niñas y los niños, promoviendo en ellos el amor por la escuela y el nuevo saber:

“Escuelita de mi amor

Faro de la juventud,
 escuelita de mi amor por
 tus aulas va el saber en alas
 de la ilusión escuelita de
 mi amor. En mis noches de
 inquietud eres relumbrante
 sol; nuestros pasos con su
 luz alumbrando marchas tú
 escuelita de mi amor.
 Escuelita...
 Escuelita...
 ¡Brille el faro!, ¡brille el faro!
 de tu hermoso resplandor,
 que tu sol resplandeciente
 ilumine nuestras frentes
 escuelita de mi amor.”

poesía escrita en 1945, año en que concluye la Segunda Guerra Mundial, manifestación antihumana del imperialismo internacional y en la cual, al entrar la Unión Soviética en la contienda, provoca un cambio en el carácter de la Guerra, el carácter justo y de liberación nacional pasa a un primer plano, es el año del inicio de la “Guerra Fría” promovida por los Estados Unidos y demás potencias capitalistas a nivel internacional. En el caso particular de Cuba, se trata de desarticular el movimiento obrero y comunista, contando con el apoyo incondicional de los gobiernos auténticos.

“Esta es una etapa en que Cantón da continuidad a su fecunda labor pedagógica de amor y compromiso, con su modo exigente y respetuoso de ser y su carácter noble y bondadoso, que estimula la confianza y el interés de sus alumnos por el saber. De ello dan cuenta algunos de sus alumnos en sus memorias de “El maestro Cantón”: “El Maestro Cantón me dio clases en segundo y sexto grados... Quedaron grabados en mi etapa de la Escuela “Gabino Labrador” los versos Martianos, así como algunas poesías del Maestro Cantón, recitados en la voz incendiaria de Ramón Sánchez... Nosotros no sabíamos nada de la situación política, quizás algunos hechos nos daban un atisbo... Más tarde comprendí por qué el Maestro Cantón tenía una persiana de su área en el aula ligeramente entornada y por aquella especie de visillo, mientras nosotros resolvíamos algún problema aritmético, observaba

Armando M. Pi Crespo, Miliam Miranda Valdes, Mailen Pi Miranda, Elioña Nuñez Lopez, Luis Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.

furtivamente hacia el cuartel que estaba a escasos metros de allí... Otros maestros que tuvimos basaban su relación

en la intimidación o el miedo físico... (En Cantón) el respeto en esa relación maestro- alumno se basaba en su carácter. Incluso, solo con el propósito de romper esa tensión”

El triunfo de la Revolución le sorprende como maestro en San Cristóbal y muy vinculado con todo el Proceso Insurreccional, participa en la toma del cuartel de los Batistianos en este municipio y contribuye a alfabetizar a miembros del Frente Guerrillero de Pinar del Río. En 1960 se le da la tarea de dirigir la Escuela de Instrucción Revolucionaria de Pinar del Río, “Orlando Nodarse”, desempeñándose además como maestro de Economía Política, Filosofía e Historia, por su destacada labor es promovido a vicedirector y maestro de la Escuela de Instrucción

Revolucionaria “Raúl Cerero Bonilla”, que preparaba estudiantes de la universidad y cuadros de la revolución. Es promovido nuevamente, ahora como vicedirector y maestro de la Escuela Nacional de cuadros del Partido “Ñico López”, muy vinculado con sus tareas como dirigente y maestro se le nombra responsable de redacción de la revista “Cuba Socialista”, responsabilidad que desempeñó hasta 1967, durante muchos años asesor miembro del Consejo Asesor de la Editorial Política y de la Editorial de Ciencias Sociales, así como de la revista Moncada y Cuba Socialista(segunda etapa), durante varios años, Presidente del Consejo Científico de las siguientes instituciones: Instituto de Historia de Cuba, Escuela Superior del PCC “ Ñico López” e Instituto del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. Fundador del Centro de Estudios Martianos; miembro de su Consejo de Dirección primero y después, de su Consejo Asesor. Miembro del Instituto Pedagógico Latinoamericano y de su Cátedra “José Martí”. Doctor en Ciencias Históricas, Investigador Titular y Profesor Titular Adjunto de la Universidad de La Habana y la Escuela Superior del Partido.

Logra publicar una apreciable cantidad de libros, folletos, artículos, ensayos, sobresaliendo antes de 1959: El éxodo rural en Cuba: Pinar del Río. La coeducación en la escuela moderna, Experiencias del maestro en el aula. Después de 1959: El problema agrario en Cuba. Cómo el marxismo-leninismo cambió la filosofía del movimiento obrero cubano. Cuba: el desafío del yugo y la estrella. Todos estos años de Revolución en el Poder son años en que Cantón se desempeña como maestro y con responsabilidades políticas, caracterizada por una intensa actividad, como su patria misma, no aceptó la comodidad, se enroló en la Revolución, asumió la educación como una necesidad he hizo suyo el pensamiento de uno de los padres fundadores, José de la Luz y Caballero: “yo no hago libros, hijo, porque nos hace falta el tiempo ahora para hacer hombres.”, lo que lo inmortalizó, convirtiéndose en un excelente maestro al dejar profundas huellas en sus discípulos que hoy, mañana y siempre lo llamarán maestro, muere el 7 de julio de 2008.

1.1 Cantón Navarro: Maestro de toda la vida

Toda la actividad espiritual y material de Cantón está ligada a la libertad individual y universal de mujeres y hombres, desde una total fe en el mejoramiento humano, como bien él planteaba, apreció y defendió que este es el objetivo básico de la política educacional de la revolución, formar a las nuevas generaciones en los más elevados principios morales y fomentar en la sociedad la escala de valores en que se conjugan la ética martiana y la moral comunista. La familia, el aula, la tribuna y, principalmente la conducta cotidiana de los que cumplen las funciones de educar y dirigir, constituye vías imprescindibles para lograr los propósitos formadores que nos alientan.

Insistimos en que esos valores formativos, presentes en el magisterio de Martí y Cantón, solo pueden ser introducidos consecuentemente en la conducta de niñas y niños, hombres y mujeres que forman nuestras comunidades en una sociedad socialista.

Entre esos valores cita Cantón:

- ✓ Rebeldía contra la injusticia, contra la tiranía y despotismo, contra la explotación y opresión de unos hombres por otros.
- ✓ Amor al trabajo y a los trabajadores, a los que fundan y construyen.
- ✓ Espíritu creador y pensamiento propio, frente a la imitación servil, a la adulonería y el oportunismo.
- ✓ Valentía, espíritu de lucha, intransigencia en defensa de los principios.
- ✓ Espíritu de cooperación, de solidaridad humana y de colectivismo, sin menoscabar el desarrollo de la personalidad propia frente a las conductas egoístas e individualistas.
- ✓ Cumplimiento del deber por encima de todo y el hábito de predicar con el ejemplo.

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.

-
- ✓ Ejercicio de la razón frente al fanatismo y el dogma.
 - ✓ Práctica de la honradez, la austeridad, la modestia y la sencillez, frente a la vanidad, el lujo, y los privilegios injustos.
 - ✓ Lealtad al pueblo, a los compañeros, a los principios, a la patria y a la humanidad, frente a la traición y el engaño.
 - ✓ Sentimientos de respeto y trato igual para todos los hombres, frente al racismo, xenofobia, la intolerancia y cualquier otra forma de discriminación por motivos de raza, nacionalidades, sexo, edad, profesión u oficio.
 - ✓ Respeto a las opiniones honestas, a los credos y sentimientos de los demás.
 - ✓ Fe en el hombre, en el mejoramiento humano, en el futuro de la humanidad. Optimismo realista frente a las dificultades y reveses.

Para lograr que cada niña y niño, cada mujer y hombre hagan suyos estos valores, los practiquen en su accionar diario, se impone una política cultural, dentro de la Educación Popular estrechamente relacionada con estos valores, se necesita ver la cultura como la vio Cantón: “el proceso infinito de transformación del mundo por la mano y la mente del hombre, incluyendo la transformación del hombre mismo. [2]

Es decir, concebimos la cultura como toda la obra de creación humana, tanto material como espiritual; obra que, además de la creación artística y literaria, comprende también la acción creadora de la ciencia, la técnica, la historia, la política, la economía, la religión y todos los demás campos del quehacer humano”

Este concepto de cultura, expresado por Cantón, es el resultado de su pensamiento pedagógico electivista, Cantón retoma todo lo mejor de los padres fundadores de la pedagogía que se desarrolla en Cuba en el siglo XIX, la enriquece y la aplica, en el nuevo contexto en el que se desarrolla.

Es vital defender la interrelación dialéctica entre cultura universal, nacional y local, unidad mediada por una influencia que se hace más fuerte en estos tiempos donde se desarrolla a ritmos insospechados las comunicaciones y las relaciones humanas a nivel mundial, haciéndose el mundo más pequeño, gracias a los avances impresionantes de la ciencia y la técnica. Se impone una interrelación esencial entre la cultura nacional y universal siguiendo el postulado martiano: “La cultura es principalmente de nuestra patria, que nos la dio, y de la humanidad, a quien la heredamos”. [3]

Esto es un fenómeno positivo y que tenemos que estimular, estimular para lograr el desarrollo y fortalecimiento de nuestras culturas, tomar de la cultura universal lo positivo que permita el enriquecimiento de la cultura de cada uno de nuestros pueblos sin perder su esencia, los aspectos identitarios, esto permitirá estar preparados para enfrentar el otro fenómeno, la globalización neoliberal, la imposición de patrones culturales de poderosos o clases explotadoras en menosprecio de la cultura de nuestros pueblos.

Cada proyecto tiene que ser hijo natural de las condiciones objetivas y subjetivas de cada espacio y tiempo, con su visión local, nacional, universal y solidaria de los problemas de la humanidad, con total comprensión del problema medioambiental lo que nos permitirá hacer un trascendental aporte a la cultura, como bien plantea Cantón: El edificio lo levanta el genio; pero los materiales e instrumentos para construirlo proceden de miles de manos y cerebros distintos. [4]

Cantón como filósofo de la educación aprecian que la cultura tiene un deber insoslayable con la patria y con la humanidad, y que existen dos tipos de cultura. Una propia de las masas populares y busca la justicia, se manifiesta a partir de la autodeterminación de nuestros pueblos para su bienestar y felicidad, tributando al progreso de la humanidad, el poeta, el escritor, el artista, el científico, el técnico, el maestro tienen que demostrar con su obra creadora que son hijos de su país y que asumen idénticos deberes hacia la tierra en que nacieron y hacia la sociedad en que viven, tienen sentimientos patrios, puede que la cultura no tenga patria pero el creador si la tiene, el creador ha de servir a su pueblo tanto con su obra como con su vida, se impone entrelazar cultura y política, de tal modo, que el triunfo de una fuera inconcebible sin el de la otra, sin la acción mancomunada de ambas y esto es solo posible en una sociedad construida por las mayorías, en una sociedad donde la política y la cultura esté en manos de la clase obrera en alianza con el resto de las clases y sectores mayoritarios de la sociedad. La otra cultura, propia de las clases explotadoras, de las minorías ricas, de los fascistas de ayer y hoy que pretenden mantener el mundo dividido en dos, ricos y pobres, que tratan de imponer sus patrones culturales a los desposeídos, a las grandes mayorías a partir del dominio casi total de la información que se mueve en el mundo en el siglo XXI, esta cultura representa el estancamiento, la reacción, la anticultura. Convencidos que nadie podrá borrar jamás de la memoria y del corazón del pueblo, las ideas y el ejemplo de aquellos exponentes que han encarnado los grandes anhelos y necesidades de una nación o de una época. Pueden estar durante años en el olvido e incluso desaparecer físicamente, pero su obra pasará a enriquecer la cultura de su pueblo y la humanidad y nuevos exponentes las hacen

Amador M. P. Crespo, Wilmar Miranda Vales, Maren P. Miranda, Erika Nuñez López, Luis Alonso

del desarrollo humano y la transformación de la sociedad.

Cantón nos legó a partir de su defensa a ultranza, que es una necesidad entrelazar dialécticamente las más genuinas tradiciones patrióticas de una nación con el combate por la emancipación social de todos los oprimidos y explotados; de cómo el mundo de hoy, los anhelos de independencia, libertad, democracia y progreso social de los pueblos, solo pueden convertirse en realidad si se funden con las ideas liberadoras del socialismo. Solo es posible hacer realidad este llamado de Cantón, a partir del pensamiento pedagógico comprometido con las mayorías, artífices de la Educación Popular que sigan el ejemplo legado por él.

Con su ejemplo Cantón demuestra, que el buen maestro tiene que lograr una buena Comunicación Educativa para el éxito de la Educación Popular.

Es significativa una correcta comunicación educativa, para la elaboración y aplicación de proyectos de transformación social comunitaria como parte de la educación popular. Cantón Navarro con su ejemplo personal durante más de 60 años es uno de los paradigmas de la pedagogía en Cuba.

La Comunicación Educativa está presente en la escuela, la comunidad y la casa, en espacios formales y no formales, donde interactúen sujetos con intereses no antagónicos.⁸ Al respecto Pablo Freire señaló "... la educación informal es principalmente dialogical o conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados"

El ámbito pedagógico y psicológico permite comprender la necesidad del proceso de formación a partir de sus leyes y principios, educar con ciencia, sin imposición, consiente que todo sujeto debe ser educado y que según sea su educación será su comportamiento en la sociedad, educación a nivel de toda la sociedad, en espacios formales y no formales, aplicar el pensamiento pedagógico de él héroe nacional cubano, José Martí, "... todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque y después en pago contribuir con la educación de los demás"¹⁰

El gran reto de las enseñanzas de Cantón: es formar personas integralmente desarrolladas, aptas para recibir y disfrutar los logros de la cultura local, nacional y universal y contribuir a su desarrollo, educar en las tradiciones revolucionarias, laborales, higiénicas, inculcándoles un alto sentido del patriotismo, de solidaridad, estimular los vínculos entre las diferentes generaciones sobre la base del respeto, lograr como bien plantea Freire la "movilización de esfuerzos" de cada educando.

Enseñar y educar en un marco de respeto, de disfrute pleno donde se tengan en cuenta las diferencias individuales de todos los miembros del grupo e incluso su ritmo de aprendizaje. "Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta...". "Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos"

Hay transformación y es lo que se necesita, cuando se logra escuchar y responder las preguntas de los estudiantes, cuando hay respeto por las niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres que asisten a las aulas, cuando la escuela acepta la necesidad del cambio y se proyecta para que el proceso de cambio sea desde la propia escuela, por la propia escuela y para la propia escuela, comunidad y sociedad en general y jamás desde afuera. [5]

En las condiciones actuales es necesario seguir el ejemplo de la pedagogía de Cantón, rescatar su obra diseminada en cientos de documentos lo que permitirá formar en excelentes educadores, para la transformación revolucionaria de la escuela, la comunidad, y desde esta la sociedad, a partir de los esfuerzos de niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres que la integran.

Basado en lo antes referido, se evalúa la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista según José C. Cantón Navarro, para ello se utiliza un modelo neutrosófico basado en la agregación de la información, útil para una mayor interpretabilidad del componente del modelo.

2 materiales y métodos

Para el análisis del modelo neutrosófico útil e la evaluación de la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista, según José C. Cantón Navarro, se utiliza la agregación de la información, la cual es factible para obtener una mayor interpretabilidad de la información que se concentra en los componentes del modelo. La agregación de la información es la fusión de la información consiste en el proceso de combinar distintos datos brindando una única salida. Los operadores de agregación son un tipo de función matemática empleada con el propósito de fusionar la información. Combinan n valores en un dominio D y devuelven un valor en ese mismo dominio [3] [6]. El flujo de trabajo se propone en la Figura 1.

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.

Figura 1. Modelo propuesto. **Fuente:** Elaboración propia

Para obtener resultados se emplean los términos lingüísticos y la indeterminación utilizando los números neutrosóficos de valor único (SVN, por sus siglas en inglés) [4], basado en la agregación de la información. Los SVN basados en la agregación de la información se expresan como $A = (a, b, c)$, los cuales son representados mediante tuplas. Por tal motivo se tienen en cuenta, en el presente estudio, el conjunto de términos lingüísticos, definido por [4] [7]. La descripción detallada de cada actividad del modelo propuesto (Figura 1), se presenta a continuación.

1. Establecer marco de evaluación

En esta fase se seleccionan los criterios y las alternativas a ser evaluados con el fin de priorizar estos últimos. El marco de trabajo queda definido de la siguiente forma:

- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ con $n \geq 2$, un conjunto de criterios
- $E = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ con $k \geq 1$, un conjunto de expertos
- $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ con $m \geq 2$, un conjunto finito de alternativas

2. Recopilación de la información

En esta fase se obtiene información sobre las preferencias de los decisores. El vector de utilidad según [23], es representado de la siguiente forma:

- $P_j = \{p_{j1}, p_{j2}, \dots, p_{jk}\}$, donde p_{jk} es la preferencia en relación al criterio c_k de la alternativa x_j

3. Valorar las alternativas

Para evaluar las alternativas se construye la alternativa donde se emplean los operadores de agregación.

4. Ordenamiento

En esta fase de las alternativas se clasifican y la más conveniente es elegida por la función de puntuación, como refieren [5, 6]. De acuerdo con las funciones de puntuación y precisión para conjuntos SVN, se puede generar un orden de clasificación del conjunto de alternativas [5]. Seleccionar la (s) opción (es) con puntajes más altos. Para ordenar alternativas se usa una función de puntuación definida por [7].

$$s(V_j) = 2 + T_j - F_j - I_j \quad (1)$$

Adicionalmente se define la función de precisión de la siguiente forma:

$$\alpha(V_j) = T_j - F_j \quad (2)$$

Y entonces;

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.

- Si $s(V_j) < s(V_i)$, entonces V_j es menor que V_i , denotado como $V_j < V_i$ en caso de $s(V_j) = s(V_i)$
- Si $a(V_j) < a(V_i)$, entonces V_j es menor V_i , denotado por $V_j < V_i$
- Si $a(V_j) = a(V_i)$, entonces V_j y V_i son iguales, denotado por $V_j = V_i$

El ordenamiento queda realizado de acuerdo a la función de puntuación de las alternativas evaluadas.

3 Resultados

Los resultados obtenidos luego de triangular la información recopilada, se obtiene de los componentes del modelo neutrosófico para analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista según José C. Cantón Navarro, donde:

- X_1 : Se logra la comunicación educativa en espacios formales y no formales que permitieron el desarrollo de procesos dialógicos entre niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, aprendiendo y enseñando, superando los antagonismos y logrando la transformación y autoconstrucción de su propio espacio e incluso la propia transformación de los sujetos.
- X_2 : Se practican los valores y la pedagogía legados por Cantón como una necesidad de la sociedad cubana.
- X_3 : Se traspasan las fronteras de tiempo y espacio.

Basado en los resultados obtenidos, se aplica el modelo neutrosófico soportado en distancia ideal, para analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista según José C. Cantón Navarro. El marco de evaluación, del presente estudio, está compuesto por un experto que evalúan las características obtenidas al triangular la información recopilada dichas características son 3 alternativas, que son corresponden con el modelo propuesto. Para la evaluación se emplean los términos lingüísticos definidos por [4] [8].

El vector que se emplea para medir el modelo para analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista [9] según José C. Cantón Navarro posee los siguientes pesos: $W = (0.57, 0.26, 0.20)$. Posteriormente se procede a agregar las opiniones de los decisores mediante el operador de agregación SVNWA, el resultado se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados para realizar la evaluación. **Fuente:** Elaboración propia.

Dimensiones	Agregación	Scoring	Ranking
x_1	(0.52, 0.4, 0.57)	1.83	2
x_2	(0.42, 0.0, 0.0)	2.53	1
x_3	(0.67, 0.51, 0.62)	1.72	3

De acuerdo a la función de puntuación las alternativas quedan ordenadas de la siguiente forma: $x_2 > x_1 > x_3$, lo que demuestra que se debe dar seguimiento a la práctica de valores y a los legados pedagógicos de Cantón como una necesidad de la sociedad cubana en aras de lograr una adecuada comunicación educativa en espacios formales y no formales que permitieron el desarrollo de procesos dialógicos entre niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, aprendiendo y enseñando, superando los antagonismos y logrando la transformación y autoconstrucción de su propio espacio e incluso la propia transformación de los sujetos para traspasar las fronteras de tiempo y espacio.

Conclusiones

En el presente trabajo se obtuvo el modelo para analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista según José C. Cantón Navarro con sus respectivas características y premisas, el mismo se analizó a través de un modelo neutrosófico para interpretar los términos lingüísticos que el modelo presenta y así contribuir al desarrollo social para lograr una adecuada comunicación educativa.

El modelo Neutrosófico desarrollado, se basó en la distancia ideal, la cual contribuye a medir el modelo para analizar la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista según José C. Cantón Navarro, a partir de los resultados obtenidos al tratar la información en términos lingüísticos.

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.

Se obtiene un valor ponderado útiles para tener en cuenta las buenas prácticas de valores y de los legados pedagógicos desde la perspectiva de Cantón como una necesidad de la sociedad cubana.

Referencias

- [1] J. Cantón, Entrevista personal. Revista Bohemia, 19 de octubre de 2001.
- [2] L. Batlle, Otaño, Barrera Hermes. José Cantón Navarro: Sembrador y Simiente. (Esbozo Biográfico). Pág. 54-55. Inédito.
- [3] Torra, V. and Y. Narukawa, Modeling decisions: information fusion and aggregation operators. (2007): Springer.
- [4] Şahin, R. and M. Yiğider. A Multi-criteria neutrosophic group decision making method based TOPSIS for supplier selection. arXiv preprint arXiv:1412.5077, (2014).
- [5] Liu, P. and H. Li, Multiple attribute decision-making method based on some normal neutrosophic Bonferroni mean operators. Neural Computing and Applications, 2017. 28(1): p. 179-194.
- [6] Biswas, P., S. Pramanik, and B.C. Giri, Value and ambiguity index based ranking method of single-valued trapezoidal neutrosophic numbers and its application to multi-attribute decision making. Neutrosophic Sets and Systems, 2016. 12(unknown): p. 127-137.
- [7] Deli. I., Linear weighted averaging method on SVN-sets and its sensitivity analysis based on multi-attribute decision making problems. (2015).
- [8] Hernández, N.B., I.M. Villalva, and G.C.I. Alcívar, Responsabilidad social, pobreza, derecho ambiental y naturaleza. Revista Magazine de las Ciencias. ISSN 2528-8091, 2016. 1(2): p. 01-06.
- [9] Ricardo, J.E., et al., *EL ASSESSMENT CENTER PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR*. Investigación Operacional, 2019. 40(5): p. 638-643.
- [10] Estupiñán Ricardo, J., et al., *Sistema de Gestión de la Educación Superior en Ecuador. Impacto en el Proceso de Aprendizaje*. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2018.
- [11] Ricardo, J.E., et al., *PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ECUADOR STUDENT PARTICIPATION IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN ECUADOR*. Revista Magazine de las Ciencias ISSN. 2528: p. 8091.
- [12] Marcheco Acuña, B., *CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN CUBA: ¿UNA RELACIÓN IMPOSIBLE?* Estudios constitucionales, 2015. 13(2): p. 273-300.
- [13] Hernández, N.B., et al., *LA TOMA DE DECISIONES EN LA INFORMÁTICA JURÍDICA BASADO EN EL USO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS*. Investigación Operacional, 2019. 40(1): p. 131-139.
- [14] VÁZQUEZ, M.L., N.B. HERNANDEZ, and F. SMARANDACHE, *MÉTODOS MULTICRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ANÁLISIS DE LA TRASPARENCIA*. Infinite Study.
- [15] Hernandez, N.B., M.B.R. Cueva, and B.N.M. Roca, *Prospective analysis of public management scenarios modeled by the Fuzzy Delphi method*. Neutrosophic Sets & Systems, 2019. 26.
- [16] Ricardo, J.E., et al., *Neurociencia cognitiva e inteligencia emocional. La gestión pedagógica en el contexto de la formación profesional*. Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación. ISSN 2224-2643, 2017. 7(4): p. 207-214.

Armando M. Pí Crespo, Miriam Miranda Valdés, Malien Pí Miranda, Eloína Núñez López, Luís Alfonso

Massón

Hernández. Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista de José C. Cantón Navarro.